

Reporte de

POLÍTICAS PÚBLICAS

Entornos alimentarios urbanos en tiempos de pandemia

Mercados públicos, seguridad alimentaria y hogares pobres en Quito, Ecuador

Reporte de políticas públicas

Entornos alimentarios urbanos en tiempos de pandemia. Mercados públicos, seguridad alimentaria y hogares pobres en Quito, Ecuador

Este estudio forma parte del proyecto “Building back better: Using a disruptive crisis to achieve sustainable and gender inclusive improvements in food security, labor markets and social protection in Latin American countries” implementado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo de Perú (GRADE) con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.

Directora Ejecutiva de FARO

Gabriela Suárez Buitrón

Directora de Investigación y Evaluación de FARO

María Caridad Ortiz

Equipo de investigación de FARO

Patric Hollenstein

María Caridad Ortiz

Supervisión editorial

Andrea Zumárraga

Edición y corrección de estilo

Andrea Almeida Villamil

Layout

Storymakers

DOI

10.5281/zenodo.10887265.

Quito, 2024.

Referencia bibliográfica sugerida

Hollenstein, P., Ortiz, M. C. (2024). *Entornos alimentarios urbanos en tiempos de pandemia. Mercados públicos, seguridad alimentaria y hogares pobres en Quito, Ecuador*. FARO, Ecuador. DOI: 10.5281/zenodo.10887265.

Resumen ejecutivo

En este reporte se analizan los cambios en el acceso a alimentos y el rol de los mercados municipales en Quito (Ecuador) en el contexto de la pandemia causada por Covid-19. Antes de la emergencia sanitaria, 51 % de la población urbana en general y 65 % de los hogares pobres y vulnerables adquirirían la mayor parte de los alimentos en los mercados públicos. Sin embargo, la pandemia y las medidas de bioseguridad alteraron los patrones de compra de alimentos. Durante el confinamiento obligatorio, apenas 17 % de los hogares seguía comprando la mayor parte de sus alimentos en los mercados. Como consecuencia, otros tipos de establecimientos, tales como supermercados, tiendas de barrio, fruterías y verdulerías ganaron peso, cuando un número considerable de hogares urbanos se vio obligado a cambiar sus fuentes de alimentos usuales. Una vez terminado el confinamiento, los mercados públicos recuperaron parcialmente sus clientes, aunque el peso de 35 % indicaba que estaban aún lejos de recuperarse del todo. Así, la situación actual de los mercados está marcada por una pérdida importante de clientes, volumen de ventas e incluso comerciantes, quienes han abandonado sus puestos desde la pandemia. En suma, la pandemia trajo consigo una transformación profunda del patrón de compra de alimentos.

No obstante, la pandemia no es la única causa de la situación actual de los mercados municipales de Quito. Pues, como indican varios estudios previos, el Municipio de Quito, el ente rector, los ha abandonado en términos administrativos, institu-

cionales, financieros y de infraestructura comercial. A lo largo de las últimas tres décadas, los mercados municipales de Quito han tenido que enfrentar esta marginalización, además de i) un entorno comercial más competitivo por la proliferación de cadenas de supermercados y tiendas familiares de pequeña escala, y ii) cambios tecnológicos y logísticos, así como de patrones de compra de alimentos.

El debilitamiento del sistema de mercados públicos en Quito contrasta, sin embargo, con una serie de ventajas: las ventas de alimentos frescos; la distribución capilar en una gran parte del entorno construido; la capacidad de absorber la producción heterogénea y dispersa de la agricultura familiar y campesina, y la creación de un entorno de pequeños emprendimientos familiares urbanos, en particular para mujeres y la población indígena.

Estas características son muy relevantes en el contexto del reto global de construir sistemas agroalimentarios sustentables e incluyentes.¹ De ahí que se argumenta que los mercados municipales deben ser considerados y repensados como eje central de la planificación alimentaria urbana. Por tanto, se propone fortalecer, expandir y promocionar el sistema de mercados municipales, con el fin de (re)constituirlos como centralidades alimentarias públicas enfocadas en i) mejorar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de alimentos frescos, ii) establecer sistemas de producción sustentables gestionados por la agricultura familiar y campesina y iii) ser una fuente de empleo para comerciantes y productores de pequeña y mediana escala.

1 La ciudad de Quito es una de las ciudades signatarias del Pacto Milán sobre Políticas Alimentarias Urbanas (MUFPF, por sus siglas en inglés).

Problema de investigación

La pandemia causada por Covid-19 tuvo un fuerte impacto en los patrones de compra de alimentos en la ciudad de Quito, Ecuador. Durante el confinamiento, la mayoría de los mercados municipales tuvieron que cerrar sus puertas y su clientela fue obligada a encontrar otros establecimientos para abastecerse de alimentos. Si bien la dinámica comercial se ha mejorado una vez terminada la emergencia sanitaria, los mercados siguen en una situación crítica.

El primer hallazgo central es que la situación de debilitamiento de los mercados municipales de Quito impidió que el gobierno local y la población urbana aprovecharan el potencial de estos sitios comerciales durante la pandemia, a diferencia de otras ciudades y sus mercados más exitosos.²

El segundo hallazgo central es que la crisis que generó la pandemia en los mercados municipales no es más que un momento adicional en una trayectoria de debilitamiento de larga data. Desde la década de 1990, el número de mercados y su distribución en el territorio urbano se estancó, a pesar de un crecimiento continuo de la población urbana. La renovación e inversión en la infraestructura y logística comercial ha sido prácticamente inexistente. La institución rectora del sistema de mercados y los procesos de gobernanza correspondientes se han debilitado paulatinamente y se los ha sustituido por relaciones clientelares e informales. A eso se suma la ausencia de una política pública rectora que considera el papel fundamental de los mercados en aspectos como la seguridad alimentaria y dietas recomendables de la población urbana, el autoempleo popular masivo, la oferta de servicios a escala barrial, la dinamización económica de las áreas circundantes a los mercados, la construcción de tejido social en los barrios, entre otras. Los dos hallazgos tienen implicaciones importantes en cuanto al reto global de construir sistemas

agroalimentarios sustentables e incluyentes. Se argumenta que los mercados municipales deben ser considerados y repensados como eje central de la planificación alimentaria urbana. Se propone fortalecer, expandir y promocionar el sistema de mercados municipales, con el fin de (re)constituirlos como centralidades alimentarias enfocadas en i) mejorar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de alimentos frescos, ii) prioritariamente producidos mediante sistemas de producción sustentables gestionados por la agricultura familiar y campesina, y iii) ser una fuente de empleo para comerciantes y productores de pequeña y mediana escala.

Este reporte se basa en el proyecto de investigación "Sistema agroalimentario de Quito", financiado por el IDRC y realizado mediante una cooperación de GRADE-Perú y FARO, Ecuador. El proyecto consistió en dos fases. Durante la primera se realizó un diagnóstico sobre el acceso a alimentos y el rol de los mercados municipales en Quito (Ecuador) en el contexto de la pandemia causada por Covid-19. La segunda fase desarrolló una iniciativa concreta de apoyo a un mercado municipal, con el fin de impulsar la buena gobernanza y aportar de esta manera a su reactivación comercial.

A continuación, se presentan los resultados y recomendaciones que se desprenden del proyecto de investigación. La primera sección describe el desarrollo reciente del ambiente alimentario de Quito. La segunda expone cómo el patrón de compras de alimentos se transformó antes, durante y después de la pandemia. La tercera sección gira en torno a la gestión pública de los mercados municipales en el contexto de la emergencia sanitaria. La cuarta sección analiza el contexto de gobernanza más amplio de los mercados municipales. La última sección establece recomendaciones de políticas públicas.

2 Aunque existen pocos reportes que identifican y analizan el papel fundamental de los mercados y ferias en el marco de la pandemia, algunos documentos ofrecen un análisis muy fructífero (Global Alliance for Improved Nutrition, 2021; HealthBridge, 2022; UN-Habitat, 2020, 2022).

La dinámica comercial del entorno alimentario de Quito

El entorno alimentario urbano del Distrito Metropolitano de Quito comprendió 2,7 millones de personas antes de la pandemia, las cuales se abastecieron de alimentos en mercados municipales (55), tiendas de barrio, fruterías y verdulerías (2.242), locales de las cadenas de supermercados (104) (Hollenstein, 2021; Núñez y Ramírez, 2018), miles de vendedores ambulantes, y otros establecimientos como panaderías y bodegas. Este conjunto de actores se ha ido constituyendo y transformando en el tiempo, en particular a partir de la década de 1990: mientras los mercados municipales perdieron su rol central en el abastecimiento, emergieron rápidamente locales de cadenas de supermercados y tiendas de barrio que ofrecen, sobre todo, alimentos procesados y ultraprocesados, así como verdulerías y fruterías especializadas en alimentos frescos. La pandemia afectó al entorno alimentario de Quito en muchos aspectos organizacionales, económicos y sociales. Aunque la disponibilidad global de alimentos y la diversidad de la oferta alimentaria no sufrió un quebrantamiento sistémico, la pandemia sí trajo consigo problemas de disponibilidad, acceso y asequibilidad de alimentos para amplios grupos sociales, en particular los hogares pobres y vulnerables (HPV). Así, según los datos de esta investigación, 47 % de HPV tuvo que reducir la cantidad de comidas, 40 % desarrolló prácticas como cocinar con familiares y 26 % produjo alimentos.

Los mercados municipales fueron el eje central del abastecimiento de la población urbana (Hollenstein, 2021) hasta la última década del siglo XX. En la actualidad, existen 55 mercados municipales minoristas, aunque dos mercados tienen un perfil mixto, es decir, operan a nivel mayorista y minorista (Mapa 1).¹ Como se muestra en el gráfico 1, los mercados municipales se han caracterizado tradicionalmente por ofrecer alimentos frescos de origen vegetal (48 % de los puestos) y animal (19 %), así como platos preparados típicos (26 %) (Hollenstein, 2021).

En la actualidad, aproximadamente 12.000 comerciantes trabajan en los mercados municipales de la ciudad, además de un número elevado de cargadores y tricicleros, ayudantes y desgranadoras. El perfil sociodemográfico de las comerciantes da cuenta de la importancia económica y social de los mercados para grupos sociales particulares (Hollenstein, 2021). Primero, la gran mayoría de las comerciantes son mujeres (77 %), las cuales se encuentran tendencialmente en situaciones socioeconómicas vulnerables (jefas de hogar). Además, la

cifra de comerciantes que se autoidentifican como indígenas es muy alta (26 %) en comparación con el promedio nacional (6,4 %), según datos del INEC (2020). Finalmente, el universo de comerciantes es en promedio de edad más avanzada que en otros sectores económicos.

A partir de la década de 1990, el sistema municipal de mercados entró en una fase de estancamiento. El número de mercados y su distribución en el territorio urbano se paralizó luego de dos décadas (1970-1980) de crecimiento continuo y vertiginoso. Desde finales del siglo XX, la renovación e inversión pública en la infraestructura y logística comercial ha sido prácticamente inexistente, excepto la renovaciones puntuales. En este tiempo, la inversión fue asumida cada vez por las asociaciones de comerciantes, a pesar de que estas no cumplen ninguna función formal en el sistema de mercados municipales. Por último, la institución rectora del sistema de mercados⁴ y los procesos de gobernanza correspondientes han sido debilitados paulatinamente y sustituidos por relaciones clientelares e informales.

1 Los centros de comercio mixto son el Mercado San Roque y el Mercado Mayorista de Quito.

Gráfico 1.
Distribución de puestos según tipo de alimento en mercados municipales

Fuente: Hollenstein (2021).

De manera simultánea, las cadenas de supermercados empezaron a expandirse rápidamente, primero en las áreas residenciales de la clase media y alta y, luego, mediante formatos comerciales con precios más bajos, en los demás puntos de hiperactividad comercial, así como en los barrios residenciales caracterizados por capacidades de adquisición más bajas. De 17 locales en 1990, las cadenas de supermercados se expandieron hasta llegar a 104 supermercados minoristas y mayoristas en 2019, lo cual representa un crecimiento del 511 %. En el mismo periodo, la cantidad de fruterías y verdulerías aumentó de 592 en 1990 a 2242 en 2017, lo cual corresponde a un aumento de 270 % (Núñez y Ramírez, 2018). Las fruterías y verdulerías oscilan entre competencia de los mercados barriales, pero al mismo tiempo son clientes de los mercados públicos más grandes del sistema de Quito. Este tipo de comercio, a menudo gestionado de manera unipersonal o familiar, extiende la oferta

de alimentos frescos de origen vegetal de manera capilar en todo el territorio de Quito. En el caso de los supermercados, no obstante, la competencia es más intensa, pues estos buscan operar mediante cadenas de abastecimiento verticalmente integradas y separadas de los mercados municipales.²

Esta situación se vio agravada por la prolongada crisis de la pandemia, que estuvo acompañada de una crisis económica de más largo alcance. En este periodo, la espiral competitiva entre las propias cadenas de supermercados se intensificó considerablemente, con el surgimiento de nuevos formatos tipo *discounter*, cuya oferta se centra en alimentos procesados y ultraprocesados a precios cada vez más bajos. Al mismo tiempo, el comercio informal en las afueras de los mercados municipales se disparó.

Así, los cambios en el entorno alimentario de Quito han creado una situación crítica para los mercados municipales. No obstante, es importante des-

² Los mercados pierden entre 1,4 % y 2 % de la población demandante al año, según un estudio encomendado por el Municipio de Quito (Urbana Consultores, 2015; citado en Hollenstein y Red de Saberes, 2019).

Mapa 1.
Mercados municipales en la ciudad de Quito

Elaboración: propia a partir de Hollenstein (2021).

taclar que los mercados más pequeños han perdido más dinámica y comerciantes que los intermedios y grandes. Esto se debe probablemente a la oferta más amplia y los precios más bajos que estos últimos pueden ofrecer. Esta situación de desaceleración comercial desigual se expresa en una concentración de número de puestos en los mercados más grandes, mientras que los mercados pequeños cuentan cada vez con menos comerciantes o se ven obligados a cerrar completamente (Tabla 1).

A pesar de las múltiples dificultades señaladas, hasta ahora la mayoría de los mercados municipales sobreviven. Una explicación de esta resiliencia radica en su vida económica interna, compuesta por un sinnúmero de pequeños emprendimientos, frecuen-

temente organizados como unidades unipersonales o familiares, altamente flexibles, constituidas a menudo al margen de la legislación laboral y fiscal, y con un mínimo de costos fijos y administrativos.

En suma, varios factores han causado el declive comercial y la pérdida de relevancia en el entorno alimentario de los mercados municipales. Los factores que han intensificado el entorno competitivo son 1) la pérdida paulatina de la clientela, en particular aquella con mayor capacidad adquisitiva; 2) el cambio en el patrón de compra hacia alimentos ultraprocesados y más baratos, implícito en la expansión de las cadenas de supermercados; 3) cambios tecnológicos como el pago diferido y a crédito, mediante los medios electrónicos; 4)

Tabla 1.
Distribución de puestos en mercados grandes y pequeños (1984, 2017)

	Puestos de mercado (%)	
	1984	2017
5 mercados más grandes	38,9	54,4
10 mercados más pequeños	8,6	1,2

Elaboración: propia a partir de Hollenstein (2021).

el surgimiento de servicios de delivery, algunos de los cuales están estrechamente integrados a las cadenas de supermercados, y 5) el aumento de las ventas ambulantes y la proliferación de las tiendas barriales, a menudo en las cercanías de los mercados municipales. Desde el lado del proceso de gobernanza, los factores que afectan el sistema de mercados municipales son 6) el estancamiento del número de espacios comerciales

municipales desde hace tres décadas, a pesar del crecimiento de la población urbana; 7) la desinstitutionalización del ente de regulación municipal, y 8) la ausencia de una política pública alimentaria para la ciudad. En este sentido, no ha existido una política que considere los mercados como eje del sistema agroalimentario de Quito y los demás servicios económicos, sociales, culturales que de ahí se derivan.

La transformación del patrón de compras de alimentos antes, durante y después de la pandemia

La investigación analizó el patrón de compra de alimentos (PCA) mediante una encuesta representativa en seis sectores de la ciudad, caracterizados por mayor presencia de hogares pobres y vulnerables (HPV). Cada sector seleccionado cuenta con un mercado municipal, aunque de diferente tamaño. Se halló una profunda transformación del PCA a lo largo de la pandemia. Los hogares encuestados se vieron obligados a cambiar el sitio preferido de compra de alimentos, por lo general, los mercados municipales por otros tipos de establecimientos como las tiendas de barrio. Además, existen diferencias sustanciales cuando se desagrega el PCA general mediante variables sociodemográficas como género y edad.

Durante la pandemia, la disponibilidad de alimentos y la diversidad de la oferta alimentaria pudo haberse afectado en cuanto a diversidad y disponibilidad de ciertos alimentos, sin embargo, la ciudad no sufrió un quebrante sistémico del abastecimiento alimentario. En cambio, la comercialización en el propio territorio urbano se vio fuertemente afectada: las cadenas de supermercados atendieron al público sin interrupción, mientras que la oferta de alimentos proveniente de los mercados municipales se desplazó hacia los barrios mediante camiones, vendedores ambulantes y tiendas recién abiertas. Paradójicamente, los agricultores de pequeña y mediana escala enfrentaron mayores problemas logísticos para seguir abasteciendo a la ciudad o aprovechar oportunidades gracias a la pandemia.

La encuesta realizada diferenció tres momentos: antes (M1), durante (M2) y después (M3) del confinamiento.¹ Durante el confinamiento, el 56 % de los HPV cambió el lugar preferido de compra de alimentos. Después del confinamiento obligatorio, lo hizo el 32 % de los HPV.

Los cambios más relevantes del PCA fueron los siguientes (Gráfico 2): antes de la pandemia (M1), 51 % de HPV compró la mayoría de sus alimentos en los mercados municipales, seguidos por las cadenas de supermercados (31 %). Las tiendas barriales

participaron con 10 % en el PCA, mientras que los demás establecimientos (micromercados, bodegas, vendedores ambulantes, etc.) lo hicieron con 7 %.

Durante el confinamiento (M2), la importancia de los mercados se redujo drásticamente (17 %), mientras que las tiendas barriales aumentaron su presencia a 45 %. Igual que las tiendas de barrio, durante el confinamiento los vendedores ambulantes y camiones pudieron aumentar sus ventas considerablemente hasta llegar al 18 %. En cambio, la importancia de las cadenas de supermercados se vio reducida al 20 %. Aquí es importante notar que el enfoque en hogares pobres y vulnerables generó resultados particulares, pues a escala de toda la ciudad, la participación de las cadenas de supermercados no se redujo, sino se aumentó.

Después del confinamiento (momento 3), los mercados lograron recuperar algo de su peso comercial (35 %), igual que las cadenas de supermercados (22 %). Por otra parte, las tiendas barriales perdieron algo de su fuerza recién adquirida al pasar de 45 % a 29 %. También se redujo el peso de otros establecimientos como los vendedores ambulantes y camiones.

En suma, en los tres momentos captados por la encuesta se dio una transformación importante en el acceso a alimentos. Esta tendencia en hogares

¹ La fecha clave es el 19 de marzo de 2020 (inicio). A partir de julio de 2020 se introdujo un sistema de semáforo que distinguió diferentes escenarios y según el número de contagio.

Gráfico 2.
Transformación del patrón de compra de alimentos antes, durante y después del confinamiento

Elaboración: propia a partir de Hollenstein (2021).

con mayor capacidad adquisitiva ya se notó en la encuesta: mientras más ingresos, más importantes las cadenas de supermercados para el abastecimiento de alimentos.

Las variables sociodemográficas diferencian este panorama general. La variación más marcada se debe a la edad de la persona encargada de hacer las compras en el hogar. Las personas más jóvenes compraron en un 37 % en mercados antes del confinamiento, pero los hogares de edad avanzada lo hicieron en un 70 %. Sin embargo, durante el confinamiento los mercados perdieron peso en todos los grupos de edad. Aunque menos notable, otra diferenciación es que los hombres solían hacer compras más frecuentemente en supermercados que las mujeres, las cuales tendieron más

hacia compras en mercados. De manera similar, se identificó que mientras más ingresos tenía un hogar, más importantes eran los supermercados en el PCA, en detrimento de los mercados.

La relativa importancia de los mercados como lugar de abastecimiento alimentario de los HPV dependía también de la zona de residencia de los hogares encuestados. En el mercado Chiriyacu, uno de los más grandes y mejor organizados durante la pandemia (véase siguiente sección), la tasa de compra cayó de 59 % antes a 36 % durante el confinamiento. En el mercado Roldós, sitio comercial muy pequeño que no recibió el apoyo del Municipio, las tasas respectivas eran 44 % y 11 %. En otras palabras, la situación de la pandemia afectó a los mercados de manera muy diferente.

Gestión pública de los mercados durante la pandemia

La pandemia afectó a los mercados municipales mucho más que a cualquier otro tipo de establecimiento comercial en Quito (véase sección 1). La investigación muestra que el estado de excepción reforzó una serie de limitaciones en la operación ordenada de los mercados municipales, producto del estado crítico heredado de décadas anteriores. En pocas palabras, los mercados no estaban preparados para adaptarse rápida y eficazmente a la pandemia. Varias formas de restricciones dificultaron la atención de la clientela de manera masiva. Pero el gran problema se creó luego del cierre obligatorio de la mayoría de los mercados municipales, lo cual, a su vez, generó una situación económica crítica para las comerciantes mujeres, muchas de ellas de sectores socioeconómicos populares. Un número considerable de comerciantes, especialmente las de edad avanzada, nunca reabrieron sus puestos en los mercados. Otro grupo de comerciantes, en cambio, crearon sus negocios particulares en forma de tiendas barriales, verdulerías o fruterías.

Desde el inicio de la pandemia, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) advirtió a los municipios que estos debían implementar mecanismos de organización y control de los mercados para garantizar el abastecimiento y evitar precios elevados. A menudo, esta tarea fue difícil de lograr, dado que los mercados municipales habían operado desde antes de la pandemia con dificultades organizativas e institucionales (véase sección 1). La respuesta ante esta situación fue una combinación de varias estrategias, desde buscar implementar una serie de restricciones para garantizar la organización comercial interna de los mercados, como la reducción del aforo, el distanciamiento social, la obligatoriedad de mascarilla y guantes, el cambio de hora y otras formas de restricción del acceso de consumidores, hasta emitir advertencias autoritarias desde la alcaldía, “[n]o nos va a temblar la mano si tenemos que cerrar todos los mercados” (El Comercio, 2020).

No obstante, a pesar de estas medidas, las tasas de contagio entre comerciantes y la población de los barrios circundantes se elevaron muy rápido, lo cual motivó al COE-N y al Municipio de Quito a cerrar los mercados correspondientes (Gráfico 3) dos semanas después de decretar el estado de excepción sanitario. En lo sucesivo, la cantidad de mercados abiertos se redujo rápidamente de 55

(antes de la pandemia) a 12 a mediados de abril de 2020, lo cual representa una reducción del 78 % de la oferta alimenticia en este tipo de establecimientos. Eso se refleja en un dato de la encuesta realizada: 76 % de los hogares encuestados indicaron que el mercado donde solían hacer compras se cerró durante el confinamiento.

El cierre de los mercados recién se revirtió de manera completa a finales de octubre de 2020. Durante este tiempo, el Municipio de Quito buscó crear espacios alternativos, como las ferias sanitarias, aunque estas se establecieron tardíamente y no en las cantidades y frecuencias necesarias para llenar el vacío que creó el cierre de los mercados municipales.

Al mismo tiempo, los establecimientos corporativos como las cadenas de supermercados, pero también las tiendas de barrio, las fruterías y las verdulerías fueron claramente más eficaces y rápidos al establecer y controlar medidas de bioseguridad entre sus empleados y la clientela en general.

El cierre de los mercados municipales fue un hito significativo. El 99 % de los hogares encuestados indicó que estos sitios comerciales son muy importantes para comprar alimentos, independientemente de si realizan ahí la mayor parte de sus compras de alimentos o no. Además, 73 % de los hogares indicaron que el cierre afectó mucho al ac-

Gráfico 3.
Evolución de la cantidad de mercados abiertos durante el periodo de confinamiento

Elaboración: propia a partir de Hollenstein (2021).

ceso a alimentos. Las principales dificultades que enfrentaron los HPV al abastecerse de alimentos fueron el cierre de sitio de compra preferido (91 %), la falta de transporte (76 %), los precios más altos de los nuevos sitios de abastecimiento (74 %) y la mayor distancia a los nuevos sitios de compra

(57 %). Las principales razones por las cuales los HPV manifestaron no seguir comprando en mercados durante el confinamiento fueron el no cumplimiento de las medidas de bioseguridad (70 %); la distancia entre el hogar y el mercado preferido (15 %), y la falta de dinero en efectivo (10 %).

Mercados públicos en el limbo de la gobernanza

Durante la pandemia, la mayoría de los mercados no pudieron mantenerse abiertos y los mercados no lograron cumplir con su rol de centros de abasto para la población urbana. No obstante, aun en este contexto poco alentador, existieron mercados que no tuvieron que cerrar durante la fase crítica de la pandemia o que fueron afectados en menor grado por la disminución de la clientela y abandono de los puestos de parte de las comerciantes. Esta heterogeneidad entre los mercados municipales se explica por aspectos como su tamaño: es más difícil cerrar un mercado muy grande que funciona como pilar del sistema agroalimentario urbano, que un mercado barrial de dimensiones reducidas. Sin embargo, esta investigación arrojó también que existe otro aspecto que influyó en la trayectoria y dinámica comercial de los mercados durante la emergencia sanitaria. Este aspecto concierne el proceso de gobernanza interno. En otras palabras, cómo y quién tomó qué tipo de decisiones y en qué momento influyó considerablemente en el desempeño de los mercados municipales durante y después de la pandemia.

Como se mencionó, a inicios de la pandemia, los mercados municipales no contaron con la organización interna ni la institucionalidad pública que les permitiera jugar un papel crucial en el abastecimiento de los barrios de Quito. Así, la implementación y el control de las medidas de bioseguridad eran, en efecto, muy complicados de lograr. Como resultado, los mercados se vieron expuestos a una competencia privada y corporativa que logró superar estas dificultades de manera más eficaz y eficiente.

A pesar de este contexto generalizado, existieron diferencias significativas en cuanto al manejo de la situación concreta en cada uno de los mercados municipales estudiados. La investigación arrojó tres escenarios. En el primero, los mercados y ferias se vieron afectados poco por la pandemia: el cierre no duró mucho; el proceso de reapertura se dio de acuerdo con un procedimiento formal, y el número de comerciantes y clientes fue similar que antes de la pandemia (mercados Chiriyacu y Carapungo). El segundo escenario, más crítico, abarca los mercados con pérdida de comerciantes y los que tuvieron que enfrentar cierres más largos (feria Guamaní y el mercado San Roque). El tercer escenario, de tipo desestabilizador, se dio cuando la cantidad de comerciantes decreció drásticamente y la duración del cierre también fue

prolongada (mercados Calderón y Roldós). Cabe señalar que ninguno de los tres escenarios es positivo en el sentido de que benefició a uno de los mercados estudiados.

La investigación arrojó que los escenarios diferenciados que enfrentaron los mercados radicaron en las características del proceso de gobernanza interno a cada mercado. Básicamente, fue determinante quién tomó mediante qué proceso qué tipo de decisiones: decisiones y actuación de administradores de los mercados, las directivas y representación (presidentes, asociaciones) de comerciantes, funcionarios municipales. Además, fue crucial cómo interactuaron estos diferentes actores. En su conjunto, la expresión heterogénea de estos aspectos explica por qué ciertos mercados nunca cerraron, otros se reabrieron tempranamente y otros tuvieron que enfrentar un periodo de cierre prolongado. La situación detallada de cada mercado se encuentra en la Tabla 2.

El hallazgo de que los procesos organizativos y de toma de decisión internos juegan un papel importante en la dinámica comercial abrió la posibilidad de formular una iniciativa concreta para fomentar la buena gobernanza en los mercados municipales (Recuadro 1). La motivación principal de la iniciativa era la siguiente: mejorar las prácti-

Tabla 2.
Situación y factores que influyeron en la gobernanza interna durante la emergencia en los seis mercados municipales estudiados

	Escenario estable		Escenario crítico		Escenario inestable	
	Mercado Chiriyacu	Mercado Carapungo	Mercado Guamaní	Mercado San Roque	Mercado Roldós	Mercado Calderón
Duración del cierre	Nunca cerró	6 semanas	8 semanas	10 semanas	10 semanas	9 semanas
Proceso de reapertura	No aplica	Regulado	Regulado	Caótico, no regulado	Regulado	Regulado
Tendencia número de comerciantes	Estabilidad relativa	Estabilidad relativa	Pérdida de comerciantes	Pérdida de comerciantes	Pérdida de comerciantes	Reducción drástica
Dinámica clientes	-14 %	-18 %	-18 %	+3 %	-19 %	-18 %

Factores influyeron en el proceso de gobernanza interna	
Mercado Chiriyacu	Mercado muy grande, bien organizado alto nivel de gestión y liderazgo para elaborar e implementar un plan de cierre y de reapertura innovador; suficiente peso político, apoyo administrativo y relevancia sistémica para mantenerse abierto
Mercado Carapungo	Mercado intermedio muy organizado por una asociación con liderazgo claro; mercado muy ordenado.
Mercado Guamaní	Feria intermedia vulnerable por falta de apoyo y relación conflictiva con el Municipio de Quito; liderazgo dividido en dos asociaciones; infraestructura que dificulta gestión de pandemia.
Mercado San Roque	Mercado muy grande y con relaciones internas conflictivas; varios intereses en conflicto entre un número alto de asociaciones; no hay liderazgo consolidado; mercado politizado y cuestionado por el Municipio de Quito.
Mercado Roldós	Mercado muy pequeño con relaciones sociales conflictivas; ausencia de liderazgo y ausencia de apoyo de parte de la ACDC.
Mercado Calderón	Mercado recién construido en una situación muy vulnerable; gestión interna de asociaciones es débil; depende del esfuerzo personal de la directiva del mercado; apoyo importante de parte del administrador durante confinamiento; organización del espacio externo del mercado muy difícil por presencia de vendedores ambulantes.

Elaboración: trabajo de campo (2021).

cas de gobernanza tendría un impacto positivo en la dinámica comercial de los mercados, lo cual, a su vez, beneficiaría la seguridad alimentaria de los hogares pobres y vulnerables en las proximidades

del mercado municipal. La iniciativa de fomento que se desarrolló en la segunda fase del proyecto de investigación con base a este razonamiento se describe con más detalle en el recuadro 1.

Recuadro 1.

Intervención piloto para dinamizar el comercio en los mercados municipales

La segunda fase del proyecto se basó en el hallazgo de que la situación de un mercado particular no dependía solamente de niveles de gobernanza “superiores”, sino también de factores “internos”. De ahí que se planteó una iniciativa piloto en el Mercado Calderón, con el fin de crear y fortalecer mecanismos de decisión más transparentes, basados en el diálogo y acuerdos colectivos. Como se señaló, la hipótesis era que la buena gobernanza de los mercados tendría eventualmente un efecto positivo sobre la dinámica comercial; esto sin necesidad de transformar primero el marco de gobernanza formal y niveles superiores (véase Gráfico 4).

Se escogió como intervención la elaboración e implementación de una estrategia comercial y de marketing para el Mercado Calderón, como mercado piloto. Para ello se creó una nueva figura de interacción y coordinación para aprovechar la experiencia reciente del Mercado Calderón en ensayar nuevas modalidades de organización interna. La Comisión de Marketing y Desarrollo del Mercado Calderón (COMYD) fue concebida como una plataforma multiactores, conformada por representantes de las comerciantes del mercado, la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y actores externos al mercado, esto es, FARO y una empresa especialista en marketing (Ubuntu).

El eje articulador de la intervención consistió en diseñar e implementar una estrategia de marketing para reposicionar al Mercado Calderón como sitio de aprovisionamiento alimentario atractivo. De manera complementaria, se desarrollaron dos estrategias de reactivación comercial relacionadas con la estrategia de marketing: la venta de canastas compuestas por alimentos frescos y abarrotes, así como implementar un sistema de cupones a través del cual los clientes podían reclamar una serie de promociones

en los diferentes giros del mercado. Adicionalmente, un tercer elemento de la estrategia fue la capacitación técnica de las integrantes de la COMYD a cargo de Ubuntu y, posteriormente, la capacitación de un grupo más amplio de comerciantes del Mercado Calderón, esta vez a cargo de la propia COMYD. Un cuarto elemento fue la elaboración de un manual de aplicación que permita replicar toda la intervención en otros mercados municipales.

La creación de la COMYD logró descentralizar el proceso de toma de decisiones, así como elaborar e implementar iniciativas autofinanciadas por los comerciantes. La COMYD desarrolló nuevas estrategias para reactivar el mercado en términos comerciales y difundir una nueva forma de “ser” y “hacer mercado”. La COMYD incluso logró idear estrategias para recaudar fondos propios. Sin embargo, la nueva entidad enfrentó una serie de dificultades, tales como la carga de trabajo adicional no remunerada, la ausencia en los propios puestos de venta, las dificultades de establecer canales de comunicación transparentes e incluyentes, así como la falta de fondos necesarios para seguir con las campañas de marketing en la fanpage de Facebook.

En suma, la iniciativa confirmó que existen oportunidades de consolidar y mejorar la buena gobernanza. Sin embargo, también se demostró que los procesos de gobernanza interna dependen en otros niveles de gobernanza, tales como el sistema de mercados municipales y su entidad reguladora (la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio), las políticas públicas a nivel de la ciudad (planificación urbana, uso de suelo, alimentos y salud) y la división de competencias entre diferentes entidades estatales a nivel nacional (Ministerio de Agricultura vs. Municipio de Quito).

Recomendaciones de políticas públicas

La historia reciente de los mercados municipales da cuenta de una creciente marginalidad en los patrones de consumo alimentario de la población urbana. La pandemia fue un evento adicional que incidió de manera negativa en su dinámica comercial y, por tanto, en la seguridad alimentaria de los hogares pobres y vulnerables de Quito. Al mismo tiempo, los datos presentados en este reporte indican que, para la población urbana, en particular para los hogares pobres y vulnerables, siguen siendo muy importantes como lugar de abastecimiento de alimentos, en particular de alimentos frescos. Una trayectoria de debilitamiento ininterrumpido ha tenido consecuencias de gran alcance para la economía comercial popular que opera en los mercados municipales en forma de miles de pequeños emprendimientos familiares, a menudo liderados por mujeres. Al mismo tiempo, es probable que el debilitamiento de los mercados municipales haya afectado negativamente los canales de comercialización de la agricultura familiar campesina, de por sí pocos y precarios.

Los hallazgos presentados en este reporte tienen implicaciones fundamentales en el contexto del reto global de construir sistemas agroalimenta-

rios sustentables e incluyentes. Se argumenta que los mercados municipales deben ser considerados y repensados como eje central de la planificación alimentaria urbana. Por tanto, se propone fortalecer, expandir y promocionar el sistema de mercados municipales con el fin de (re)constituirlos como centralidades alimentarias públicas enfocadas en i) mejorar el acceso, la disponibilidad y la asequibilidad de alimentos frescos; ii) establecer sistemas de producción sustentables gestionados por la agricultura familiar y campesina, y iii) ser una fuente de empleo para comerciantes y productores de pequeña y mediana escala.

De esta manera, los mercados municipales podrán aprovechar su potencial para aportar a la construcción de un sistema agroalimentario urbano i) resiliente frente a shocks como la pandemia, ii) sostenible en cuanto a los sistemas de producción (agroecológicos, orgánicos) y el origen local de los alimentos, iii) diverso en cuanto a la variedad de alimentos ofertados e iv) incluyente en términos económicos, sociales y culturales. Para que este objetivo sea posible, hay que abordar los siguientes pasos.

- **Reformar el conjunto de instituciones que regulan la gobernanza de los mercados municipales, con el fin de llenar vacíos entre diferentes niveles de gobierno e incluir todos los actores relevantes (asociaciones de comerciantes) en el proceso de gestión y administración de los mercados.**
- **Incrementar la inversión pública en los mercados municipales como parte de la estrategia de mejorar la seguridad alimentaria y la salud pública, mediante la mejora de la disponibilidad, el acceso, la asequibilidad y las condiciones higiénicas en la adquisición y el consumo de alimentos frescos y mínimamente procesados en consonancia con las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador (Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018).**
- **Desarrollar modelos de gestión novedosos que i) diversifiquen la oferta y los servicios de los mercados municipales, sin disminuir su función primordial de centralidad alimentaria; ii) se basen**

en nuevas formas de alianza entre el sector público y el sector de la economía popular y solidaria; iii) vinculen los mercados municipales con stakeholders como asociaciones de productores y del sector de la agricultura familiar y campesina, entidades gubernamentales, escuelas, hospitales, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional; iii) se adapten a la diversidad de mercados (diferenciados según tamaño, perfil de la oferta, escala de comercio, etc.), y iv) permitan desarrollar estrategias de promoción y marketing de los mercados municipales.

- Reconocer el carácter sistémico del conjunto de mercados (mixtos, minoristas), ferias y plataformas municipales y su funcionamiento capilar mediante sus relaciones comerciales estrechas con fruterías y verdulerías.
- Reconocer las organizaciones gremiales como actores centrales del sistema de mercados municipales.
- Fomentar la inclusión y colaboración entre mercados municipales, asociaciones de productores y redes alimentarias alternativas, en particular las ferias agroecológicas.
- Promocionar la multifuncionalidad de los mercados municipales al incorporar servicios públicos y servicios en general, la oferta cultural local y espacios de fomento de emprendimientos.
- Promocionar la salud pública por medio de su certificación como Mercados Saludables de acuerdo con la normativa vigente.

Referencias

- El Comercio. (2020, abril 4). "‘No nos va a temblar la mano si tenemos que cerrar todos los mercados’, advierte Jorge Yunda". *El Comercio*. <https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/yunda-cierre-mercados-quito-coronavirus.html>
- Global Alliance for Improved Nutrition. (2021). *Keeping Food Markets Urban Nutrition Working: Beira and Pemba (Mozambique). Qualitative Rapid Needs Assessment*. Global Alliance for Improved Nutrition.
- HealthBridge. (2022). *Local Public Markets: Critical to Achieving a Sustainable Food System*. HealthBridge.
- Hollenstein, P. (2021). *El mercado agroalimentario en disputa: Historia agraria, economía popular, modernización estatal y privatización encubierta en Ecuador (1850-2017)*. [Tesis de PhD]. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Hollenstein, P., y Red de Saberes. (2019). *¿Están en riesgo los mercados y ferias municipales? Aprovechamiento de alimentos, economías populares y la organización del espacio público urbano de Quito*. FES/ILDIS.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). *Documento técnico de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador*.
- Servicio de Rentas Internas (2024). Base de datos de registro único de contribuyente.
- UN-Habitat. (2020). *Strengthening Local Fresh Food Markets for Resilient Food Systems. A Collaborative Discussion Paper*.
- UN-Habitat. (2022). *Urban-Rural Linkages and Covid-19: Lessons for Resilience and Recovery from Crisis*. UN-Habitat.

www.grupofaro.org

 FARO-org